

EDN QAROWT

DOI 10.5281/zenodo.16563774

УДК 631.365.22

Кирмасов В. Ю., Баскаков И. В., Химченко А. В.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ОЗОННОЙ ОБРАБОТКИ ВЛАЖНЫХ СЕМЯН КУКУРУЗЫ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА К СУШКЕ

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»

Реферат. Эффективность возделывания сельскохозяйственных культур во многом определяется качеством подготовки посевного материала. Особенно важно бережно проводить термическую обработку семян, так как данная операция может негативно сказаться на их качественных показателях. Современные технологии должны быть высокопроизводительными, эффективными, экономически обоснованными и экологически безопасными. Данным требованиям в полной мере отвечает озонная обработка семян сельскохозяйственных культур. Для оценки влияния предварительного озонирования влажного посевного материала перед сушкой на эффективность процесса влагоотдачи в лабораторных условиях Воронежского ГАУ проведены соответствующие исследования. Эксперимент состоял из восьми опытов. При этом семь образцов перед подачей в сушилку озонировали при разных режимах обработки, а одну партию семян не обрабатывали озоном и считали контрольной. Все образцы в последующем подвергали сушке. Концентрацию озона определяли йодометрическим способом. В ходе экспериментов семена кукурузы обрабатывали озонородной смесью с содержанием озона 2, 5, 9, 10, 11, 16 и 18 мг/м³. Время обработки составляло один час. Лабораторную всхожесть и энергию прорастания семян оценивали методом проращивания в рулонах фильтровальной бумаги в условиях постоянной температуры 25 °С при отсутствии освещения. Установлено, что предварительная озонная обработка влажного посевного материала перед сушкой способствует улучшению ростовых процессов. Наилучший результат достигнут при концентрации озона 10 мг/м³. При данных условиях энергия прорастания семян выросла с 90,5 до 93,5 %, а лабораторная всхожесть семян увеличилась с 92 до 95 %. Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян кукурузы, проозонированных перед термической обработкой, увеличились на 3 %. Наилучшие посевные качества просушенных семян получены при предварительном озонировании влажного вороха при дозе озонной обработки в диапазоне от 516,8 до 580,6 мг·мин/м³. Данная технология может быть рекомендована как эффективная для предварительной обработки посевного материала.

Ключевые слова: озон, озонирование, всхожесть, энергия прорастания, семена, кукуруза, сушка, зерносушилка.

Для цитирования: Кирмасов В. Ю., Баскаков И. В., Химченко А. В. Исследование режимов озонной обработки влажных семян кукурузы при предварительной подготовке посевного материала к сушке // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 136–146. EDN: QAROWT. DOI: 10.5281/zenodo.16563774.

For citation: Kirmasov V. Yu., Baskakov I. V., Khimchenko A. V. Investigation of ozone treatment modes for wet corn seeds during preliminary preparation of seed material for drying // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2(42). P. 136–146. EDN: QAROWT. DOI: 10.5281/zenodo.16563774.

Введение

В последние годы мировое потребление продовольствия неуклонно растёт, что обостряет проблему увеличения объёмов производства сельскохозяйственной продукции. Современное сельское хозяйство активно внедряет передовые разработки, ориентированные на увеличение выхода растениеводческой продукции и снижение производственных издержек. Важным элементом этих технологий является применение пестицидов, позволяющих оптимизировать отдельные этапы производственного процесса и обеспечить высокий уровень урожая.

Обработка семян сельскохозяйственных культур фунгицидами перед посевом важна для предотвращения развития инфекций и обеспечения здорового роста растений. Эти препараты защищают семена и воздействуют на микроорганизмы в почве, обеспечивая долгосрочную защиту. Однако применение химикатов не всегда способствует увеличению урожайности, и иногда они могут негативно влиять на экосистему почвы, нарушая баланс микрофлоры [1, 2].

Согласно имеющимся данным, применение химических средств для обработки семян перед посевом несет риски, как для окружающей среды, так и для здоровья людей [3]. Поэтому в последнее время всё чаще стали применяться методы, основанные на электрофизических процессах, которые считаются экологически чистыми и безопасными для растений и окружающей среды [4]. Одним из таких перспективных подходов является обработка семян озоном, которая является эффективным решением многих экологических проблем [5–7].

Озонирование представляет собой один из методов электрофизической обработки биологических объектов, который активно применяется в промышленности и сельском хозяйстве. В растениеводстве озон успешно используют для предпосевной обработки семян, что улучшает их всхожесть, защищает от болезней и помогает лучше переносить неблагоприятные условия. Данный метод также позволяет увеличить урожайность и интенсифицировать процесс сушки [8–11].

Таким образом, современные исследования в сфере предпосевной обработки семян показывают, что озонные технологии перспективны благодаря своей экономичности и экологической безопасности. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования для определения режимных параметров озонной обработки.

Цель исследований – определение рациональных режимов озонной обработки влажных семян кукурузы перед подачей в зерносушилку, обеспечивающих их наилучшие посевные качества.

Материалы и методы исследований

Для реализации поставленной цели использовали лабораторные исследования, основанные на активном эксперименте, с последующей обработкой результатов.

На начальном этапе осуществляли озонную обработку семян кукурузы с исходной влажностью 27 %, которые были вручную вымолочены из початков, собранных с поля. С этой целью в ФГБОУ «ВО Воронежский ГАУ» создана лабораторная установка (рисунок 1). Установка включает в себя воздушный компрессор 2, осушитель воздуха 4, озонатор 5, подключаемые к источнику переменного тока 1, фильтрующий элемент 3, газоанализатор 6, датчики концентрации озона 7, газопроводы 9, электрические линии 10 и ёмкость 8 с семенами. Озонаторная установка обладает возможностью регулировки режимов обработки. Во время работы компрессор 2 подаёт воздух через фильтр 3 в осушитель 4, который обезвоживает его. Затем в озонаторе 5 воздушный поток обогащается озоном и направляется в ёмкость 8. Пройдя сквозь семена, отработанная

озоновоздушная смесь удаляется в атмосферу. Формирование озона осуществляется из атмосферного кислорода под воздействием высокочастотного электрического разряда. Уровень предельно допустимой концентрации газа контролировали при помощи газоанализатора 6. В ходе обработки поддерживали определённую концентрацию, определяемую йодометрическим способом. Процесс озонирования длился один час.

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки по озонированию влажного зерна перед сушкой

Примечание. 1 – источник переменного тока; 2 – компрессор; 3 – фильтр; 4 – осушитель воздуха; 5 – озонатор; 6 – газоанализатор; 7 – датчики концентрации газа; 8 – ёмкость; 9 – газопроводы, 10 – электрические линии.

Сразу после озонирования влажного зерна его помещали в лабораторную установку для сушки, схема которой представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема экспериментальной шахтной зерносушилки

Примечание. 1 – двухсекционный загрузочный бункер; 2 – перегородки; 3 – загрузочные заслонки; 4 – подводящие короба горячего воздуха; 5 – отводящие короба отработанного воздуха; 6 – выгрузные заслонки; 7 – отводящие патрубки высушенного зерна; 8 – вытяжной вентилятор; 9 – датчик температуры и влажности; 10 – камера горячего воздуха; 11 – шахта, разделённая на два независимых отсека; 12 – камера горячего воздуха; 13 – датчик температуры и влажности; 14 – терморегулятор; 15 – электрический нагревательный элемент.

Лабораторная шахтная зерносушилка включает в себя загрузочный бункер 1 и рабочую шахту 11, которые посредством перегородок 2 разделены на два независимых отсека. Такой подход обеспечивает одинаковые условия сушки для контрольного образца и семян, прошедших озонирование. Длительность сушки

составляла 240 минут. Конечная влажность обработанных семян достигла 17 %, а у контрольного образца – 20 %. Через каждые 15 минут измерялась влажность зерна в отводящих патрубках 7 обеих шахт с помощью прибора Wile-65, результаты фиксировались в пяти повторностях.

Далее просушенные контрольные образцы и материал, который подвергался предварительной озонной обработке, исследовали в лаборатории биологических анализов при проращивании в растильнях. В соответствии с требованиями ГОСТ 12038-84 для определения лабораторной всхожести семян кукурузы отсчитывали четыре пробы по 50 зёрен в каждой. Семена распределяли на двух слоях увлажнённой бумаги размером 10×100 см (± 2 см). Одну партию семян раскладывали зародышами вниз вдоль линии, проведенной на расстоянии 2–3 см от верхней кромки листа. Семена округлой формы укладывали без учета положения зародышей. Затем сверху на разложенные семена помещали полоску увлажненной бумаги аналогичного размера. После этого оба слоя неплотно сворачивали в рулон и устанавливали вертикально в специальную ёмкость для проращивания (рисунок 3).

Рисунок 3 – Расположение рулонов в растильнях

Постоянная температура в термостате ТСО-1/80 СПУ поддерживалась на уровне 25 °С, которую контролировали утром, днём и вечером. Допустимое отклонение не превышало ± 2 °С.

Энергию прорастания семян кукурузы оценивали на четвертый день, а лабораторную всхожесть семян – на седьмые сутки. Семена считались нормально проросшими, если у них сформировались крепкие корешки длиной не менее длины зерна, а также росток, длина которого достигает не менее половины длины зерна. Невсхожими считались твёрдые, загнившие с почерневшим зародышем, загнившими семядолями, не образовавшие корешки ростки или имеющие трещины до проводящих тканей семена.

Результаты и их обсуждение

Было проведено семь экспериментов, условия которых отличались средней концентрацией озона при озонировании (2, 5, 9, 10, 11, 16 и 18 мг/м³). Температура сушильного агента составляла 55 °С. Полученные результаты исследований представлены в таблице 1.

В данном эксперименте температура агента сушки, которая составляла 55 °С, была чрезмерно высокой, что негативно отразилось на посевных характеристиках. При этом предварительная озонная обработка влажного зерна перед сушкой продемонстрировала положительное воздействие на качество посевного материала. Так, наилучшая энергия прорастания проозонированных семян после сушки повысилась с 90,5 % до 93,5 % при концентрации озона 10 мг/м³ (рисунок 4). Это показывает, что обработка семян озоном перед их нагреванием снижает пагубное термическое воздействие.

Таблица 1 – Результаты лабораторных исследований по определению способа подготовки семян кукурузы на их посевные качества

Концентрация озона, мг/м ³	Повторность	Количество семян, шт.			Энергия прорастания семян, %	Лабораторная всхожесть семян, %
		проросших на четвертые сутки	проросших на седьмые сутки	невсхожих		
Контроль	1	45	47	3	90,5	92,0
	2	45	45	5		
	3	46	46	4		
	4	45	46	4		
2	1	46	46	4	91,0	92,5
	2	46	48	2		
	3	44	44	6		
	4	46	47	3		
5	1	44	46	4	91,5	93,0
	2	46	47	3		
	3	47	47	3		
	4	46	46	4		
9	1	45	46	4	92,5	94,0
	2	47	49	1		
	3	46	46	4		
	4	47	47	3		
10	1	47	47	3	93,5	95,0
	2	46	47	3		
	3	47	48	2		
	4	47	48	2		
11	1	45	45	5	92,5	92,5
	2	47	47	3		
	3	46	46	4		
	4	47	47	3		
16	1	46	46	4	92,0	92,0
	2	47	47	3		
	3	46	46	4		
	4	45	45	5		
18	1	46	47	3	91,0	91,5
	2	46	46	4		
	3	45	45	5		
	4	45	45	5		

Предварительная обработка влажного зерна озоном перед его сушкой способствовала увеличению всхожести семян в лабораторных условиях. Лучший результат был также достигнут при концентрации озона в смеси с воздухом 10 мг/м³ (рисунок 5). При данных условиях лабораторная всхожесть семян увеличилась на 3 % – с 92 до 95 %. Эти данные указывают на то, что озонирование посевного материала перед сушкой способствует улучшению ростовых процессов и снижению пагубного влияния температурного воздействия.

Обработку результатов экспериментов осуществляли с помощью регрессионного анализа. При этом для удобства дальнейшего применения результатов и более качественного анализа рассматривалось изменение энергии прорастания и лабораторной всхожести семян от дозы озонной обработки.

Регрессионная зависимость энергии прорастания семян от дозы озонной обработки достаточно хорошо описывается полиномом второй степени:

$$E_{\text{пр}} = a_0 + a_1 D + a_2 D^2, \quad (1)$$

где D – доза озонной обработки, мг·мин/м³;
 a_i – коэффициенты уравнения регрессии и их критерии статистической оценки (приведены в таблице 2).

Рисунок 4 – Влияние предварительной озонной обработки влажного зерна перед сушкой в лабораторной шахтной зерносушилке на энергию прорастания семян кукурузы

Рисунок 5 – Влияние предварительной озонной обработки влажного зерна перед сушкой в лабораторной шахтной зерносушилке на лабораторную всхожесть семян кукурузы

Таблица 2 – Коэффициенты уравнения регрессии и статистическая оценка

Обозначение	Значение	Стандартная ошибка коэффициентов	Двусторонний критерий Стьюдента	Расчетный уровень значимости
a_0	90,374	0,30711	294,27	$8,6009 \cdot 10^{-12}$
a_1	0,0093836	0,0014005	6,7004	0,0011204
a_2	$-8,0807 \cdot 10^{-06}$	$1,3146 \cdot 10^{-06}$	-6,1467	0,0016565

Примечание. Количество наблюдений – 8; Степени свободы ошибки – 5; Среднеквадратическая ошибка – 0,23; R^2 – 0,901; скорректированный R^2 – 0,861; Критерий Фишера F в сравнении с константой – 22,7; значение расчетного уровня значимости $p = 0,00311$.

Как видно из таблицы 2, уравнение статистически значимо. Расчетный уровень значимости ошибки в значениях коэффициентов, рассчитанный по критерию Стьюдента, не превышает 0,2 %. Дисперсионный анализ также показал значительный вклад каждого члена уравнения, и максимальный расчетный уровень значимости по критерию Фишера достиг только 4 %. Учитывая высокое значение коэффициента детерминации, данное уравнение может быть использовано для определения рациональной дозы озонирования при подготовке семян.

Аналогичная, хотя и несколько худшая, ситуация с лабораторной всхожестью. Регрессионное уравнение также имеет вид полинома второй степени:

$$V_{\text{лаб}} = a_0 + a_1D + a_2D^2. \quad (2)$$

Коэффициенты уравнения регрессии, представленные в таблице 3, также статистически значимы и характеризуются низкой погрешностью.

Таблица 3 – Коэффициенты уравнения регрессии и статистическая оценка

Обозначение	Значение	Стандартная ошибка коэффициентов	Двусторонний критерий Стьюдента	Расчетный уровень значимости
a_0	91,886	0,49175	186,86	$8,3298 \cdot 10^{-12}$
a_1	0,0097852	0,0022424	4,3637	0,007295
a_2	$-9,4662 \cdot 10^{-06}$	$2,105 \cdot 10^{-06}$	-4,4971	0,006417

Примечание. Количество наблюдений – 8; Степени свободы ошибки – 5; Среднеквадратическая ошибка – 0,368; R^2 – 0,802; скорректированный R^2 – 0,723; Критерий Фишера F в сравнении с константой – 10,2; значение расчетного уровня значимости $p = 0,0172$.

Графически зависимости регрессионных моделей влияния предварительной озонной обработки влажного зерна перед сушкой в лабораторной шахтной зерносушилке на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян кукурузы представлены на рисунке 6. Как видно из графика, рациональная доза озонирования находится в интервале 400–600 мг·мин/м³.

Рисунок 6 – Графики регрессионных моделей влияния предварительной озонной обработки влажного зерна перед сушкой в лабораторной шахтной зерносушилке на энергию прорастания (А) и лабораторную всхожесть (Б) семян кукурузы

Графики на рисунке 6 ожидаемо идентичны.

Для квадратичных полиномов можно найти экстремум, приравняв первую производную по дозе озона к 0:

$$\frac{dV_{\text{лаб}}}{dD} = a_1 + 2a_2D = 0, \quad \frac{dE_{\text{пр}}}{dD} = a_1 + 2a_2D = 0. \quad (3)$$

Решение уравнений в общем виде одинаково:

$$D = -\frac{a_2}{2a_1}, \quad (4)$$

но в численных значениях отличается (рисунок 7).

Рисунок 7 – Зона рациональной дозы озонной обработки при предварительном озонировании влажных семян кукурузы перед сушкой

Анализ зависимостей 1–4 и рисунка 7 показал, что для энергии прорастания семян оптимум находится при дозе 580,6 мг·мин/м³, а для лабораторной всхожести семян — 516,8 мг·мин/м³. Эти значения являются границами зоны рациональной озонной обработки семян перед сушкой.

Представленные результаты исследований в целом соответствуют данным, полученными ранее другими учеными. Например, они подтверждают данные И. В. Баскакова [12] о том, что воздействие озонозооной смеси на семена кукурузы увеличивает энергию прорастания и лабораторную всхожесть, хотя увеличение этих показателей было менее значительным, чем в его экспериментах. Также было получено подтверждение опытных данных А. А. Шевченко [13] о повышении посевных качеств семян кукурузы вследствие их предпосевного озонирования. В исследованиях И. В. Горского [14], которые проводились на пшенице, было установлено, что озонная обработка ускоряла всхожесть семян на сутки. В своих работах Д. А. Нормов [15] пришёл к тому, что наибольшее повышение лабораторной всхожести семян кукурузы достигается при обработке озоном с концентрацией 32 мг/м³ в течение шести минут.

Выводы

Таким образом, необходимость внедрения предварительного озонирования влажного посевного материала перед сушкой не вызывает сомнений. Современные технические решения позволяют адаптировать существующие зерносушильные комплексы без существенных изменений оборудования. Для этого достаточно оснастить буферные силосы системой озонирования. Применение предварительного озонирования семян кукурузы в буферной ёмкости перед зерносушилкой с концентрацией озона в пределах 2–19 мг/м³ позволит не только увеличить влагоотдачу, но и снизить пагубное воздействие агента сушки и увеличить качественные показатели семян. В заданных условиях наилучший результат зафиксирован при концентрации озона 10 мг/м³, где энергия прорастания семян выросла с 90,5 % до 93,5 %, а лабораторная всхожесть семян – с 92 % до 95%. Следовательно, предварительная обработка влажных семян кукурузы озонозооной смесью перед сушкой способствовала увеличению энергии прорастания и лабораторной всхожести семян на 3 %. Наилучшие посевные качества

просушенных семян получены при предварительном озонировании влажного вороха при дозе озонной обработки в диапазоне от 516,8 до 580,6 мг·мин/м³. Соответственно, высокие температурные значения негативно сказываются на качественных показателях семян, а озонная обработка нивелирует данный негативный эффект.

Литература

1. Ambarsari I., Cempaka I. G., Santoso S. B., Praptana R. H., Setiani C., Jatuningtyas R. K., Wulanjari M. E., Marzuki S. U., Ivanti L., Permadi S. N., Pramono J., Prasetyo T., Nur M. Field effectiveness of gaseous ozone storage in alleviating damage to aged soybean seeds // *International Agrophysics*. 2023. Vol. 37. No. 4. P. 435–441. DOI: 10.31545/intagr/173207.
2. Vasilyev A. A., Vasilyev A. N., Budnikov D. Tikhomirov D. Studying the influence of moisture content in grain on the efficiency of the microwave field transfer into a grain layer with the use of a computer model // *Applied Sciences*. 2024. Vol. 14. No. 5. Art. No. 1772. DOI: 10.3390/app14051772.
3. Aboltins A., Palabinskis J., Lauva A. Grain active ventilation using ozonized air // *Acta Horticulturae*. 2010. Vol. 858(69). P. 449–455. DOI:10.17660/ActaHortic.2010.858.69.
4. Sharma R., Bhandari M., Kaur K., Sohu R. S., Bhardwaj R., Dar B. N., Kaur P., Sharma S. Influence of gaseous ozonation on bio-techno-functionality, *in vitro* nutrient digestibility, and molecular properties of red sorghum flour // *Ozone: Science and Engineering*. 2024. Vol. 46. No. 2. P. 113–127. DOI: 10.1080/01919512.2023.2240845.
5. Ермаков Д. Б. Оценка эффективности озонирования посевного материала сортов ячменя // *Вестник молодежной науки Алтайского государственного аграрного университета*. 2019. № 1. С. 21–22.
6. Зайченко Д. А., Литвинчук А. А., Куликов А. В., Жакова К. И., Миронов А. М. Изучение влияния электроактивированного воздуха на процесс сушки ячменного солода // *Пищевая промышленность: наука и технологии*. 2023. Т. 16. № 1(59). С. 69–75. DOI: 10.47612/2073-4794-2023-16-1(59)-69-75.
7. Морозова Т. М. Влияние предпосевной обработки озонем и биопрепаратом люпино-овсяной смеси на формирование урожайности и качество продукции // *Зерновое хозяйство России*. 2021. № 5(77). С. 86–90. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-77-5-86-90.
8. Баскаков И. В., Оробинский В. И., Химченко А. В., Кирмасов В. Ю. Целесообразность применения предварительного озонирования влажного зерна перед сушкой // *Наука в центральной России*. 2024. № 4(70). С. 114–126. DOI: 10.35887/2305-2538-2024-4-114-126.
9. Брагинец А. В., Бахчевников О. Н., Хоменко П. А. Влияние физических и химических способов предпосевной обработки семян озимой пшеницы на ее вегетацию, урожайность и химический состав зерна // *Таврический вестник аграрной науки*. 2024. № 1(37). С. 8–20. DOI: 10.5281/zenodo.10925091.
10. Ксенз Н. В., Леонтьев Н. Г., Белоусов А. В., Сидорцов И. Г. Озоновооздушная смесь как эффективный инструмент для сушки зерна // *Международный сельскохозяйственный журнал*. 2014. № 4. С. 49–50.
11. Морозова Т. М. Особенности влияния предпосевного озонирования семян на повышение урожайности и показатели качества зерна яровой пшеницы // *Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета*. 2020. № 3. С. 51–54. DOI: 10.24411/2078-1318-2020-13051.
12. Баскаков И. В., Оробинский В. И., Василенко В. В., Гиевский А. М., Чернышов А. В. Влияние озонной обработки при хранении семян кукурузы на урожайность культуры и качество зерна // *Вестник Воронежского государственного аграрного университета*. 2020. Т. 13. № 2(65). С. 12–21. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2020.2.12.
13. Шевченко А. А. Параметры электроозонирования для предпосевной обработки семян кукурузы // *Автореферат дисс. ... канд. техн. наук*. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2005. 20 с.
14. Горский И. В. Обработка семян пшеницы озонированным воздухом // *Дисс. ... канд. техн. наук*. М.: ФГУП НИИ «Агроприбор», 2004. 202 с.
15. Нормов Д. А., Пожидаев Д. В. Определение производительности установки для электроозонирования семян // *Механизация и электрификация сельского хозяйства*. 2015. № 10. С. 35–36.

References

1. Ambarsari I., Cempaka I. G., Santoso S. B., Praptana R. H., Setiani C., Jatuningtyas R. K., Wulanjari M. E., Marzuki S. U., Ivanti L., Permadi S. N., Pramono J., Prasetyo T., Nur M. Field effectiveness of gaseous ozone storage in alleviating damage to aged soybean seeds // *International Agrophysics*. 2023. Vol. 37. No. 4. P. 435–441. DOI: 10.31545/intagr/173207.
2. Vasilyev A. A., Vasilyev A. N., Budnikov D. Tikhomirov D. Studying the influence of moisture content in grain on the efficiency of the microwave field transfer into a grain layer with the use of a computer model // *Applied Sciences*. 2024. Vol. 14. No. 5. Art. No. 1772. DOI: 10.3390/app14051772.

3. Aboltins A., Palabinskis J., Lauva A. Grain active ventilation using ozonized air // Acta Horticulturae. 2010. Vol. 858(69). P. 449–455. DOI: 10.17660/ActaHortic.2010.858.69.
4. Sharma R., Bhandari M., Kaur K., Sohu R. S., Bhardwaj R., Dar B. N., Kaur P., Sharma S. Influence of gaseous ozonation on bio-techno-functionality, *in vitro* nutrient digestibility, and molecular properties of red sorghum flour // Ozone: Science and Engineering. 2024. Vol. 46. No. 2. P. 113–127. DOI: 10.1080/01919512.2023.2240845.
5. Ermakov D. B. Evaluation of the effectiveness of ozonation of seed material of barley varieties // Bulletin of Youth Science of Altai State Agrarian University. 2019. No. 1. P. 21–22.
6. Zaychenko D. A., Litvinchuk A. A., Kulikov A.V., Zhakova K. I., Mironov A.M. Study of the effect of electroactivated air on the drying process of barley malt // Food Industry: Science and Technology. 2023. Vol. 16. No. 1(59). P. 69–75. DOI: 10.47612/2073-4794-2023-16-1(59)-69-75.
7. Morozova T. M. The effect of pre-sowing lupin-oat mixture treatment with ozone and a biological product on the productivity formation and product quality // Grain Economy of Russia. 2021. No. 5(77). P. 86–90. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-77-5-86-90.
8. Baskakov I. V., Orobinsky V. I., Khimchenko A.V., Kirmasov V. Yu., Chernova O.V. The expediency of using pre-ozonation of wet grain before drying // Nauka v central'noj Rossii = Science in the Central Russia. 2024. No. 4(70). P. 114–126. DOI: 10.35887/2305-2538-2024-4-114-126.
9. Braginets A. V., Bakhchevnikov O. N., Khomenko P. A. Effect of physical and chemical methods of pre-sowing seed treatment of winter wheat on its growth, yield and chemical composition of grain // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 8–20. DOI: 10.5281/zenodo.10925091.
10. Ksenz N. V., Leontiev N. G., Belousov A.V., Sidortsov I. G. Ozone-air mixture as an effective tool for grain drying // Mezhdunarodnyi Sel'skokhozyaistvennyi Zhurnal. 2014. No. 4. P. 49–50.
11. Morozova T. M. Particular qualities of the influence of pre-sowing seeds ozonation on yield increasing and quality indicators of spring wheat grain // Izvestiya Saint-Petersburg State Agrarian University. 2020. No. 3. P. 51–54. DOI: 10.24411/2078-1318-2020-13051.
12. Baskakov I. V., Orobinsky V. I., Vasilenko V. V., Gievsky A. M., Chernyshov A. V. Effect of ozonation during storage of corn seeds on the yield and quality of corn grain // Vestnik of Voronezh State Agrarian University. 2020. Vol. 13. No. 2(65). P. 12–21. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2020.2.12.
13. Shevchenko A. A. Parameters of electro-ozonation for pre-sowing treatment of corn seeds // Author's abstract of diss. ... Cand. Sc. (Techn.). Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2005. 20 p.
14. Gorsky I. V. Treatment of wheat seeds with ozonated air // Diss. ... Cand. Sc. (Techn.). Moscow: Research Institute "Agropribor", 2004. 202 p.
15. Normov D. A., Pozhidaev D. V. Determination of the productivity of the plant for electro-ozonation seeds // Mechanization and electrification of agriculture. 2015. No. 10. P. 35–36.

UDC 631.365.22

Kirmasov V. Yu., Baskakov I. V., Khimchenko A. V.

INVESTIGATION OF OZONE TREATMENT MODES FOR WET CORN SEEDS DURING PRELIMINARY PREPARATION OF SEED MATERIAL FOR DRYING

The effectiveness of crop cultivation is largely determined by the quality of seed preparation. It is especially important to conduct heat treatment of seeds carefully, as this operation can negatively affect their quality indicators. Modern technologies must be high performance, efficient, economically sound and environmentally friendly. Ozone treatment of agricultural seeds fully meets these requirements. To assess the effect of pre-ozonation of wet seed material before drying on the effectiveness of the moisture removal process, a series of experiments were conducted in the laboratory of the Voronezh State Agrarian University. The experiment included eight variants: seven samples were ozonized under different treatment modes before being fed to the dryer; one batch of seeds was not treated with ozone and served as a control. All samples were subsequently dried. The ozone concentration was determined by the iodometric method. During the experiments, corn seeds were treated with an ozone-air mixture containing 2, 5, 9, 10, 11, 16 and 18 mg/m³ of ozone. The processing time was one hour. Laboratory germination and germination energy of seeds were evaluated by germination in rolls of filter paper at a constant temperature of 25 °C in the absence of light. Preliminary ozone treatment of wet seed material before

drying improved growth processes, with the best result being achieved at an ozone concentration of 10 mg/m³. Under these conditions, the germination energy and the laboratory germination rate of seeds increased from 90.5 to 93.5% and from 92 to 95%, respectively, which represents an increase of 3%. The best sowing qualities of dried seeds were achieved through the pre-ozonation of a wet pile at an ozone treatment dose, ranging from 516.8 to 580.6 mg·min/m³. This technology is thus recommended as a highly effective method for preliminary preparation of seed material for drying.

Keywords: *ozone, ozonation, germination, germination energy, seeds, corn, drying, grain dryer.*

Кирмасов Владислав Юрьевич, ассистент кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»; 394087, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1; e-mail: vlad.kirmasov@mail.ru.

Баскаков Иван Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»; 394087, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1; e-mail: vasich2@yandex.ru.

Химченко Аркадий Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»; 394087, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1; e-mail: himch.arkady@yandex.ru.

Kirmasov Vladislav Yurievich, assistant professor of the Department of agricultural machinery, tractors and automobiles, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great; 1, Michurina str., Voronezh, Voronezh Region, 394087, Russia; e-mail: vlad.kirmasov@mail.ru.

Baskakov Ivan Vasilyevich, Dr. Sc. (Agr.), professor of the Department of agricultural machinery, tractors and automobiles, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great; 1, Michurina str., Voronezh, Voronezh Region, 394087, Russia; e-mail: vasich2@yandex.ru.

Khimchenko Arkadiy Vasilyevich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of the Department of agricultural machinery, tractors and automobiles, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great; 1, Michurina str., Voronezh, Voronezh Region, 394087, Russia; e-mail: himch.arkady@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках тематического плана–задания на выполнение научно–исследовательских работ по заказу Минсельхоза России № НИОКТР 124052700091-7 «Разработка инновационного зерносушильного комплекса для подготовки семенного материала зерновых культур».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких–либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию –24. 02.2025.

Дата принятия к печати – 05.03.2025.